

СТРУКТУРА ЧАТ-ІНТЕРФЕЙСУ ЯК НЕВІД'ЄМНА ЧАСТИНА В РОЗРОБЦІ ТЕЛЕГРАМ-БОТУ

Пилипко Вероніка ¹, Ковальчук Майя ² [0000-0001-7273-5872]

¹ здобувачка вищої освіти, Поліський національний університет, Україна,
² кандидат педагогічних наук, доцент кафедри КТіМС, Поліський національний університет

Анотація. Стаття розглядає важливість дизайну чат-інтерфейсу для телеграм-ботів у світі широкого використання технологічних асистентів. Автор акцентує на розробці ефективного інтерфейсу для бота, який допомагає батькам дошкільників. Обговорюється вплив структури інтерфейсу на емоційну зв'язаність користувачів та вирішення проблем. Зазначається важливість простоти, зручності та етичних аспектів розробки. Підкреслюється, що чат-інтерфейс – це не лише технічний елемент, але й віртуальний партнер, спрямований на поліпшення якості життя та полегшення батьківства.

Ключові слова: Чат, інтерфейс, цифровий асистент, дизайн інтерфейсу.

У світі, де віртуальні та технологічні простори стають невід'ємною частиною нашого повсякдення, спілкування з технічними асистентами через чат-інтерфейси стає реальністю для багатьох. Ключовим аспектом такої взаємодії є не просто технічні можливості, але і якість такого спілкування, а це стає можливим за умови продуманого дизайну чат-інтерфейсу (Cometchat, 2021).

Чат-інтерфейс визначається не лише технічними параметрами, але й нашими емоціями та враженнями від взаємодії з технологією. Він є тим елементом, що з'єднує код і людину, забезпечуючи не лише функціональність, але й комфорт та задоволення від користування. Мета публікації полягає у розгляді деталей розробки чат-інтерфейсу для телеграм-ботів.

Вивчаючи структуру чат-інтерфейсу, розумієш, що правильне розміщення кнопок та блоків тексту, відкриває світ можливостей для створення вражаючих, гнучких та інноваційних способів спілкування. Це не лише аналіз, але й виклик та спроба визначити, як створити такий інтерфейс, який буде невидимим «мостом» між технологією та людиною. Шукаючи ті елементи, які роблять чат-інтерфейс ефективним, природним та захоплюючим, які вражають своєю

простотою та інноваційністю, варто глибше заглибитись у світ розробки чат-інтерфейсів (Oracle, 2019).

Для ясності обраної тематики запропоновано розглянути тему дослідження структури чат-інтерфейсу для бота, що надає допомогу батькам дітей дошкільних навчальних закладів. Варто зазначити, що структура інтерфейсу та, безпосередньо, його аналіз є необхідним етапом в розробці функціонального та зручного інструменту. Враховуючи унікальні потреби цільової аудиторії, якою є батьки, інтерфейс має вирішувати не лише завдання надання інформації, але й сприяти взаємодії та вирішенню проблем. Розгляд базових основ дизайну інтерфейсів, дозволяє утвердитися в думці, що простота є ключем до зручного сприйняття інформації. Текстовий вивід повинен бути лаконічним та зрозумілим, враховуючи, що цільова аудиторія може перебувати в умовах обмеженого часу. Графічні елементи, мають бути невимушеними та ненав'язливими, створюючи приємне візуальне сприйняття.

Інтерактивні елементи, такі як кнопки «Зустріч з вихователем» чи «Заплановані свята 2024», дозволяють батькам швидко звертатися за конкретною допомогою. Це робить процес отримання інформації більш гнучким та адаптивним до конкретних потреб користувача (Oracle, 2019). Врахування етичних та конфіденційних аспектів також є важливою частиною розробки чат-інтерфейсу, оскільки розглядається інформація, пов'язана з дітьми й особистою інформацією користувачів. Саме тому, використання захисту даних та нормативів конфіденційності є обов'язковим для забезпечення безпеки інформації користувачів.

Завершуючи огляд розробки чат-інтерфейсу для бота, спрямованого на допомогу батькам дітей дошкільних навчальних закладів, важливо зазначити, що кожен елемент цього віртуального простору – це більше, ніж технічний елемент. Це інструмент, який відображає турботу, взаєморозуміння та готовність вирішувати реальні виклики батьківства. Створюючи чат-інтерфейс, було поставлено завдання не тільки забезпечити зручний доступ до інформації, але й створити віртуального партнера, який допомагає покращити якість життя та зробити батьківство менш складним.

Літературні джерела

1. Cometchat (2021). Understanding the Architecture & System Design of a Chat Application. URL: <https://www.cometchat.com/blog/chat-application-architecture-and-system-design>
2. Oracle (2019). Tips and Tricks 6: Designing for Chat Interfaces, 2019. URL: <https://blogs.oracle.com/ia/post/tips-and-tricks-6-designing-for-chat-interfaces>